

ЯНГИ АССАРТИМЕНТДАГИ ХОМ ИПАК ВА “ХАРИР”, “САРИ” СИНГАРИ НОЁБ, НАФИС ИПАК ГАЗЛАМАЛАРИНИНГ ЯНГИ ТУРЛАРИНИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

¹Ахунбабаев Улуғбек Охунжонович, ²Дадажонов Шарабидин Дадажонович, ³Гуламов Азамат Эшонқулович, ⁴Ниязалиева Мухайё Махмудовна, ⁵Турғунбеков Ахмадбек Махмудбек ўғли

¹т.ф.ф.д.(PhD), к.и.х., ЎзТТИТИ, ²т.ф.н., к.и.х. ЎзТТИТИ, ³т.ф.д, проф., ТТЕСИ, ⁴т.ф.ф.д. (PhD) ФарПИ, ⁵таянч докторант ФарПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177156>

Аннотация. Таклиф этилаётган ушбу мақоланинг асосий мақсади саноат корхоналари талабларига жавоб берадиган тут ипак қуртининг чувилиши ва метрик номери юқори даражада бўлган зотлар иштирокида тола ингичкалиги 0,250 – 0,263 текс (3800-4000 номерли) янги дурагайлар яратиш тадқиқотларидан иборат.

Калим сўзлар: зот, дурагай, тут ипак қурти, пилла, хом ипак, ингичка тола, чизиқли зичлик, метрик номер, газлама, дастгоҳ, нафис тўқима, ишлаб чиқариш.

Аннотация. Основной целью предлагаемой статьи являются исследования по созданию новых гибридов коконов тутового шелкопряда, с линейной плотностью нити 0,250-0,263 текс (метрический номер 3800-4000) с улучшенными разматываемости, отвечающего требованиям промышленных предприятий.

Ключевые слова: порода, гибрид, тутовый шелкопряд, кокон, шелк-сырец, тонкое волокно, линейная плотность, метрический номер, ткань, станок, элегантная ткань, производство.

Abstract. The main purpose of the proposed article is research on the creation of new hybrids of silkworm cocoons, with a linear thread density of 0.250-0.263 tex (metric number 3800-4000) with improved unwinding, meeting the requirements of industrial enterprises.

Keywords: breed, hybrid, silkworm, cocoon, raw silk, fine fiber, linear density, metric number, fabric, machine, elegant fabric, production.

Тут ипак қуртининг зот ва дурагайларини пилла ҳосилдорлиги, пилладан хом ипак чиқиши, толанинг умумий узунлиги, толанинг метрик номери (ингичкалиги) ва мустаҳкамлиги каби маҳсулдорлик ва технологик кўрсаткичларини оширишга қаратилган тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Таклиф этилаётган илмий ишимизни асосий вазифаси саноат корхоналари талабларига жавоб берадиган тут ипак қуртининг чувилиши ва метрик номери юқори даражада бўлган зотлар иштирокида тола ингичкалиги 0,250 – 0,263 текс (3800-4000 номерли) янги дурагайлар яратишдан иборат тадқиқотлари яратилган янги дурагай пиллаларнинг тадқиқи ва тахлилидан бошланади [1, 2]. Тажрибада наслчилик оилалар питомнигида тухум қўймаларини алоҳида-алоҳида инкубация қилинади ва қуртлар оила оила қилиб боқилади.

Инкубацияга қўйиш учун танлаб олинadиган тухум қўймалари ва боқилadиган оилалар сони селекцион тухум қўймалари ва суперэлита тухумларини тайёрлаш режалари асосида белгиланди. Инкубация қилиш учун пилла ўрашга етиб борадиган оилалар сонига нисбатан 1,5-2 марта кўпроқ тухум қўймалари олинади. Оилалар питомнигида боқилadиган оилалар сони ҳар бир зот бўйича 100 тадан танлаб олинади. Ҳар бир зотнинг селекцион

тухум қўймалари алоҳида хонада бир хил гигротермик шароитда инкубация қилинади. Инкубация охирида жонланиш фоизи паст кўрсаткичга эга бўлган ва қуртлари тухумдан нотекис чиққан тухум қўймалари чиқариб ташланди. Жонланиш фоизи қуртлар ичида бошлагандан 3 кун ўтгач ҳар бир қўйма бўйича алоҳида аниқлаб чиқилади. Оилалар питомниги учун жонланиш фоизи юқори бўлган ва ёппасига жонланиб чиққан биринчи кун қуртлари олинади.

Ҳар бир зот бўйича оилалар питомниги учун танлаб олинган оилалар қуртлари бир хил мўтадил озиклантириш ва ташқи муҳит шароитида парваришланади. Ҳар бир оиладан II ёки III ёшнинг биринчи куни 220 донадан қурт санаб олинди ва пилла ўрашга етказилди. Оилалар питомнигида боқиладиган барча оилалар қуртлари сифат ва миқдор жихатидан бир хил бўлган тут барглари билан таъминланди. Қуртларни боқиш ҳолати қуртларни ривожланишидаги хилма-хиллик, орқада қолган, касалликка чалинган қуртлар улуши қуртлик даври давомийлиги бўйича насли деб топилган оилаларнинг дастлабки 2 кунда дастага чиққан ва ўраган пиллалари териб олинади. Ҳар бир етиштирилган пиллалар таҳлил қилиниб, қурти ва ғумбаклари нобуд бўлган ва қорапачоқ пиллалар улуши 3 фоиздан кўп бўлган оилалар пиллалари наслга олинмайди. Қуртлар ҳаётчанлиги 90% дан кам бўлган оилалар ҳам наслга олинмайди.

Оиладаги пиллаларни таҳлил қилиш жараёнида ипак қобиғи ва пилла қутблари бўш ўралган, шунингдек шакли муайян зотга мансуб бўлмаган пиллалар сони белгилаб қуйилади. Бундай пиллалар улуши 5 % дан кўп бўлган оилалар насл учун олинмайди.

Ипак маҳсулдорлик белгилари (пилла, ипак қобиғи ўртача вазни ва ипакчанлик) ёппасига пилла ўраш бошлангандан 8-куни аниқланади. Бунинг учун ҳар бир оиладан 15 дона урғочи ва 15 дона эркак жинсли пиллалар олиниб торозида тортиш усули билан ўртача кўрсаткичлар топилади. Бунда асосий эътибор пилла ипининг чизиқли зичлигига, уларнинг умумий ва узлуксиз чувилиш узунликларига қаратилади. Пилла ипларининг чизиқли зичлиги 0,250 текс билан 0,263 текс оралиғида бўлиши керак. Пиллаларнинг сифат ва технологик кўрсаткичлари пиллаларни доналаб чувиш усулида “ЛК” русумли УзНИИШП тизимидаги доналаб пилла чувиш дастгоҳида синов лабораториясида аниқланади [3,4,5]. Олинган пилла партияси лаборатория шароитида махсус сараланади ва сараланган олий навли пиллалар механик пилла чувиш дастгоҳида чувиш учун тайёрланади. Механик пилла чувиш дастгоҳида 1,56 ва 1,89 текс чизиқли зичликли хом ипак ишлаб чиқарилади. Механик пилла чувиш дастгоҳида хом ипакни янги ассортиментларини ишлаб чиқариш даврида энг паст пилла чувиш тезлиги ушлаб турилади, унинг оптимал варианты тажрибалар асосида аниқланади ва илмий асосланади. Ишлаб чиқарилган хом ипакнинг сифат кўрсаткичлари институтнинг лабораториясида комплекс синовдан ўтказилади. Синовлар натижасида бир қаватли хом ипакдан нафис тайёр ипакли газламаларнинг ҳар хил вариантларини ишлаб чиқариш технологиялари яратилади ва қўлда тўқиш дастгоҳида уларнинг намуналари тўқиб кўрилади. Тўқилган “Харир”, “Сари” сингари нафис, ноёб ва жозибадор ипакли газламаларни намуналари институтнинг синов лабораториясида синовдан ўтказилади ва уларнинг натижалари ҳар томонлама таҳлил қилинади. Лаборатория синовлари натижаларини таҳлили асосида аёллар учун “Харир” ва “Сари” сингари нафис, ноёб ва жозибадор ипакли газламаларни оптимал вариантлари танлаб олинади.

Тадқиқот доирасида режалаштирилган хом ипакнинг 1,56 ва 1,89 текс чизиқли зичликли ассортименти ва улардан “Харир”, “Сари” сингари нафис, ноёб ва жозибадор ипакли газламаларнинг намуналари ЎзТТИТИнинг синов лабораторияси ва ишлаб чиқариш

тажриба участкасидаги технологик дастгоҳларда ишлаб чиқарилади. Ишлаб чиқарилган намуналарнинг синовлари натижаларини таҳлиллари асосида яратилган технологиялар параметрларига ўзгатиришлар, кўшимчалар киритилиши мумкин. Барча технологик жараёнлар доимо тадқиқотчиларнинг назорати остида бўлади. Ишлаб чиқарилган газламаларнинг пардозлаш институтнинг синов лабораториясида амалга оширилади. Бунинг учун газламаларни пардозлашнинг бир нечта вариантлари кўриб чиқилади ва уларни оптимал варианты танлаб олинади. Барча синов ишлари тугатилгандан кейин уларнинг оптимал вариантлари саноат технологик дастгоҳларига кўчирилади ва бу дастгоҳларда уларнинг саноат намуналари ва партиялари ишлаб чиқарилади. Механик пилла чувиш дастгоҳида 1,56 ва 1,89 текс чизикли зичликли хом ипак ишлаб чиқариш технологиясининг барча параметрлари оптималлаштириб олингандан кейин бу параметрлар пилла чувиш автоматларига, масалан, Хитой халқ республикасида ишлаб чиқарилган FEIYU 2000EX ёки FEIYU 2008 NT пилла чувиш автоматларига кўчирилади. Бунинг учун пилла чувиш автоматлари чизикли зичликни назорат қилувчи калибр ва тугмачалар билан 1,56 ва 1,89 текс чизикли зичликли хом ипак ишлаб чиқариш учун қайта жихозланиши лозим бўлади. Янги ассортиментдаги хом ипак ишлаб чиқариш учун хомашё, яъни пиллалар қаттиқлиги ва ўлчамлари бўйича махсус саралашдан ўтказилиши керак бўлади. Янги ассортиментдаги хом ипакни ишлаб чиқариш пилла чувиш автоматининг анча паст пилла чувиш тезлигида амалга оширилиши керак бўлади. Чунки, ишлаб чиқарилган хом ипак энг паст чизикли зичлик бўйича нотекислик кўрсаткичига эга бўлиши талаб этилади [3,4].

Янги яратилган тайёр “Харир” ва “Сари” сингари нафис, ноёб ва жозибадор ипакли газламалар бир қаватли хом ипакдан ишлаб чиқарилади. Дастлаб хом ипакдан давракашлик дастгоҳида асос иплари тайёрланади. Кейин улардан арқоқ иплари ҳам тайёрланади. Арқоқ ипларини тайёрлаш учун “Хакоба” ёки “УА-2” синфидаги арқоқ ўраш автоматларидан фойдаланиш тавсия этилади. Танлаб олинган газламаларнинг оптимал вариантини саноат намуналарини Германиянинг “Дидерикс” ёки механик тўқув дастгоҳларида ишлаб чиқарилади. Барча газламалар бир хил чизикли зичликли бир қаватли хом ипакдан ишлаб чиқарилади, улар бир бирларидан юза зичликлари билан фарқ қилади. Ўта юқори юза зичликли махсус техник ипакли газламалар авиасозлик, космос ва харбий саноатда махсус мақсадлар учун ишлатишга мўлжалланган. Ушбу ипакли газламаларни пардозлаш учун “Джигир”, “Механик барка” ва шу классдаги бошқа пардозлаш дастгоҳларни ишлатиш тавсия этилади. Ушбу тадқиқот ишини бажарилиши давомида ижодий жамоа аъзолари томонидан Саудия Арабистони, Эрон, Туркия ва Яқин Шарқ мамлакатларида, Россия, Қозоқистон ва Марказий Осиё давлатлари, Европа, Африка давлатлари, Хиндистон, Покистон ва Осиё мамлакатларида тадқиқотларни бажа-рилиши давомида олинган натижаларни тижоратлаштириш мақсадида маркетинг тадқиқотларини олиб борилади. Тадқиқотлар давомида олинган баъзи махсулотлар илк бор олинади, шунинг улар даставвал патентлаштирилади, сўнгра тижоратлаштирилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. М.И.Слоним, Ш.Дадажонов, У.О.Ахунбабаев, Ш.Х.Мухамадрасулов, Ғ.Д.Зокиров / Тут ипак куртининг пилла ўраш биодинамикаси // Монография. Фарғона.: «CLASSIC» нашриёти 2022. 130 б.
2. Sh.Dadajonov, U.O. Axunbabayev, Z.A.Qodirov, A.M.Turg'unbekov. Prospects for the

Production of Rav Silk Meeting the Requirements of Quality Classes 4A and 3A According to the Criteria of international Standards From Local Varieties of Green Silkworm / Spanish Journal of Innovation and Integrity, ISSN 2792-8268, Volume-24, Nov – 2023, p. 22-30.

3. У.О.Ахунбабаев, Ш.Д.Дадажонов, М.М.Ниязалиева / Юқори сифатли хом ишлаб чиқаришда пилла етиштиришнинг инновацион усули тадқиқи // «Фан, таълим, ишлаб чиқариш интеграциялашуви шароитида пахта тозалаш, тўқимачилик, енгил саноат, матбаа ишлаб чиқариш инновацион технологиялари долзарб муаммолари ва уларнинг ечими» Республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами. Тошкент, Тошкент тўқи-мачилик ва енгил саноат институти, (18-19 май 2022 йил). 1-қисм, I, II- шўъбалар. 548 б., 549-552 б.
4. У.О.Ахунбабаев. Пилла етиштиришнинг инновацион усули ва уни пилла ва хом ишлаб чиқаришнинг технологик ва сифат кўрсаткичларига таъсири [Текст] / У.О.Ахунбабаев, М.М.Ниязалиева, Ш.Д.Дадажонов, И.И.Тўйчиев, Г.Д.Зокиров // Ўзбекистон Республикаси, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Наманган технология институти “Фан ва ишлаб чиқариш интеграциялашуви шароитида тўқимачилик ва енгил саноатдаги муаммолар ва улар-ни бартараф этиш йўллари” мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман маъру-залар тўплами (5-6 май) НамТИ. Наманган, 2022. 1-том, 404 б., 377-381 б.
5. M.M.Niyazalieva, M.M.Mirzakhonov, U.A.Akhunbabayev. Improvement of the recycling process of cocoons received from the repeat feeding. [Текст] / Journal of Hunan University Sciences Vol. 48, No/12 10 , December 2021.